

PRIMENA TEHNOLOGIJE „SUBTERRA“ U PRERADI VODE ZA PIĆE GRADA JAGODINE

Dragana Vukić, mast. hem. Biljana Ivanović, mast. inž. tehnol.

Milena Vulić, mast. inž. tehnol.

*JP „Standard“ – Jagodina
draganakvuk@gmail.com*

Rezime

U radu je opisana primena tehnologije „Subterra“ u preradi vode za piće na teritoriji grada Jagodine. Ova tehnologija predstavlja savremenu metodu koja omogućava distribuciju, skladištenje i obradu vode za piće putem podzemnih instalacija. Primena ove tehnologije pruža visoku pouzdanost snabdevanja, smanjenje gubitaka vode i zaštitu od spoljnih uticaja koji se mogu negativno odraziti na kvalitet vode. Grad Jagodina se sa 11 okolnih sela, snabdeva zdravstveno ispravnom vodom za piće upravo primenom „Subterra“ tehnologije. Sistem se zasniva na eksploataciji 15 podzemnih bunara koji se, svaki posebno, podvrgavaju procesima deferizacije i demanganizacije, čime se uklanjaju prisutni gvožđe i mangan – elementi koji mogu uticati na ukus, boju i mikrobiološku ispravnost vode. Obrada se vrši u zatvorenim i zaštićenim podzemnim postrojenjima, čime se omogućava stabilan i bezbedan sistem prerade i distribucije vode prema krajnjim korisnicima.

Ključne reči: „subterra“, voda za piće, deferizacija i demanganizacija

APPLICATION OF “SUBTERRA” TECHNOLOGY IN THE PROCESSING OF DRINKING WATER IN THE CITY OF JAGODINA

Abstract

The paper describes the application of „Subterra“ technology in the processing of drinking water in the city of Jagodina. This technology is a modern method that enables the distribution, storage and treatment of drinking water through underground installations. Application of the technology provides high reliability of supply, reduction of water losses and protection from external influences that can impact negatively on water quality. The city of Jagodina and 11 surrounding villages are supplied with healthy drinking water by applying „Subterra“ technology. The system is based on the exploitation of 15 underground wells that, each separately, undergo the processes of deferrization and demanganization, which removes iron and manganese present in underground water - elements that can affect the taste, color and microbiological water safety. Processing is carried out in closed and protected underground facilities, which enables a stable and safe system of water processing and distribution to end users.

Key words: „subterra“, drinking water, deferrization and demanganization

UVOD

Izgradnjom vodovoda u periodu 1961. – 1963. godine, grad Jagodina snabdevao se vodom za piće sa izvorišta u selu Ribare, udaljenom oko 7,5 kilometara od grada, kapaciteta oko 120 l/s.

Početak sedamdesetih godina prošlog veka, Jagodina je bila suočena sa potrebom za dugoročno rešavanje vodosnabdevanja, kako zbog sve većih gradskih i industrijskih potreba, tako i zbog prisustva gvožđa i mangana u vodi za piće. Imajući u vidu da se odlučivalo o važnom strateškom pitanju za život i budućnost grada, 1977. godine raspisan je međunarodni konkurs za izgradnju postrojenja za preradu vode za piće.

Nakon upoznavanja sa, tada najsavremenijim evropskim tehnologijama prerade vode za piće, predstavnici Jagodine su se odlučili za primenu tzv. „Subterra“ metode za uklanjanje viška gvožđa i mangana iz vode za piće. Rezultati probnih testova pokazali su izuzetnu efikasnost ove metode jer su gvožđe i mangan u vodi bili svedeni na nulu.

Radovi na izgradnji i proširenju vodovodnog sistema započeli su 1982. godine, i završeni su do kraja 1986. godine, kada je iz gradskih slavina prvi put potekla u potpunosti zdravstveno ispravna voda za piće [1].

*Slika 1. Izgradnja bunara na izvorištu „Ribare“
Figure 1. Construction of a well at the source of „Ribare“*

SNABDEVANJE VODOM GRADSKOG I SEOSKOG STANOVNIŠTVA I INDUSTRIJE

Grad Jagodina, prema zvaničnom popisu stanovništva iz 2022. godine, broji 64.644 stanovnika [2], raspoređenih u ukupno 53 naseljena mesta: jedno gradsko – Jagodina, 16 seoskih naselja obuhvaćenih Generalnim urbanističkim planom (GUP) – Bresije, Bukovče, Vinorača, Voljavče, Glavinci, Deonica, Dragocvet, Končarevo, Kočino selo, Majur, Novo Lanište, Rakotovo, Rakitovo, Ribare, Ribnik, Staro Lanište i Trnava, kao i 36 seoskih naselja [3].

Najugroženija naselja u pogledu sanitarne ispravnosti vode koja se zahvata, bila su ona u dolini Velike Morave koja su po svojoj veličini i broju stanovnika predstavljala značajan deo seoske populacije. Ova sela su se snabdevala vodom iz individualnih plitkih bunara dubine 6 – 10 m. Usled nepovoljnih hidroloških i geografskih uslova – posebno zbog visinskog položaja i velike gustine naseljenosti, dolazilo je do mešanja zahvaćene podzemne vode sa ispuštenim upotrebljenim (otpadnim) vodama. Zbog toga je, u pogledu hemijske ispravnosti, voda koja se koristila bila neispravna, sa povećanim vrednostima gvožđa, mangana, nitrata, nitrita i amonijaka.

Jedanaest seoskih naselja, sa oko 12000 stanovnika (što čini 30% ukupnog broja stanovnika svih seoskih naselja na teritoriji grada), koja su bila najugroženija po pitanju kvaliteta vode kojom su se snabdevali, danas su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu.

Sva ostala naselja, potrebe u vodi obezbeđuju individualno, za svako domaćinstvo ponaosob. Uglavnom se koriste bunari, a znatno ređe izvori ili javne česme. Povoljna okolnost u potrošnji vode je to što se najveći industrijski kapaciteti snabdevaju vodom iz sopstvenih izvora (bunara).

Grad Jagodina ima centralni javni vodovod koji se oslanja na izvorište podzemnih voda „Ribare“ dostignutog kapaciteta od oko 250 l/s. Izvorište se nalazi na području između sela Ribare i Velike Morave i zauzima površinu od oko 150 ha na kojoj je izgrađeno 23 bunara, od kojih 12 radi u sistemu, a 3 služe za regeneraciju posle tretmana u postrojenju za prečišćavanje po metodi „Subterra“ radi obaranja povišenog sadržaja gvožđa i mangana. Osam bunara više nije aktivno [4].

Slika 2. Situaciona karta izvorišta „Ribare“

Figure 2. „Ribare“ source – site setting

OPŠTI OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE GRADA JAGODINE

Postojeći sistem za snabdevanje vodom grada Jagodine sastoji se od više vodoprivrednih i komunalnih objekata.

Slika 3. Izvorište „Ribare” – upravne i mašinske zgrade
Figure 3. Source of „Ribare” – administrative and mechanical buildings

Izvorište podzemnih voda „Ribare“

Početak procesa se odvija eksploatacijom vode iz podzemnih bunara. U ukupnoj eksploataciji je u proseku 12 – 13 bunara od ukupno 15, dok se u isto vreme vrši nalivanje 2 – 3 bunara, vodom obogaćenom kiseonikom, u cilju uspostavljanja njihove regeneracije.

Tehničke karakteristike bunara:

- Dubina 70 – 100 m,
- Instalirane pumpe snage 15 – 22 kW,
- Prosečni kapacitet pumpe 15 – 30 l/s,
- Visine dizanja 40 – 45 m,
- Opremljenost merama protoka i sensorima nivoa.

Slika 4. Bunarska kućica u kojoj je smeštena hidromašinska i elektro oprema
Figure 4. The well house in which the hydraulic and electrical equipment is located

Postrojenje za pripremu vode za piće

Veći deo procesa pripreme vode za piće (od crpljenja do regeneracije) odvija se podzemno. 20-25% zahvaćene sirove vode troši se na regeneraciju, vraćanjem vode obogaćene kiseonikom u vodonosni sloj oko bunara, sa ciljem podzemnog odstranjivanja gvožđa i mangana iz vode.

Za nalivanje bunara služe dve pumpe snage 11 kW i kapaciteta 25 – 30 l/s.

Maksimalni količina vode koja se dobija pri istovremenom crpljenju 15 bunara iznosi oko 300 l/s. U letnjem periodu, grad Jagodina i jedanaest priključenih sela troše količinu prečišćene vode oko 250 l/s, dok je prosečna godišnja potrošnja oko 200 l/s.

Sabirna mreža

Na potezu izvorišta, sabirna mreža povezuje sve bunare sa sabirnim rezervoarom u centralnom postrojenju. Sabirni rezervoar se sastoji od 2 komore po 750 m³.

Slika 5. Distributivne pumpe
Figure 5. Distribution pumps

Centralno postrojenje

Sastoji se od:

- Sabirnog rezervoara koji prihvata ukupno iscrpljenu količinu vode iz bunara, odakle se deo koristi za regeneraciju bunara, a ostatak za distribuciju prema korisnicima;
- Tri distributivne pumpe snage 315 kW i kapaciteta 180 – 300 l/s,
- Postrojenja za hlorisanje vode, od kog se pripremljena i hlorisana voda distribuira ka gradu,

- Postrojenja za oksigenizaciju vode, u kom se obogaćuje deo iscrpljene vode kiseonikom i njom se naliva vodonosni sloj oko bunara u svrhu regeneracije,
- Komandno - upravne zgrade u kojoj se nalazi „Scada“ – sistem nadzora i upravljanja: crpljenja bunara, distribucije, regeneracije, hlorisanja, nivoa vode u sabirnom rezervoaru, kao i dva rezervoara na Đurđevom brdu, merna mesta za očitavanje protoka i pritiska vode po gradu i selima, prati se i kontroliše rad buster stanica - gradske „Lipar“ i dve seoske u Vinorači i Majuru.
- Laboratorije za praćenje tehnološkog procesa i kontrole kvaliteta vode svakog bunara ponaosob i sabirnog rezervoara.

Slika 6. Sistem nadzora i upravljanja „Scada“
Figure 6. „Scada“ monitoring and control system

Magistralni cevovod

Cevovodi Ø 350 i Ø 600 mm, dužine oko 8,2 km povezuju postrojenje sa gradskom vodovodnom mrežom grada Jagodine.

Rezervoar „Đurđevo brdo“

Za ujednačavanje dotoka i potrošnje vode, izgrađena su dva rezervoara na Đurđevom brdu: novi, kapaciteta 5000 m³ i stari, kapaciteta 2800 m³.

OPIS „SUBTERRA“ TEHNOLOGIJE I NJENA PRIMENA U PREČIŠĆAVANJU VODE ZA PIĆE GRADA JAGODINE

Niska koncentracija rastvorenog kiseonika u podzemnim vodama (oko 0,2 mg/l) stvara uslove za razvoj anaerobnih bakterija koje razgrađuju čvrste okside gvožđa i mangana kako bi ih koristile za svoju razmenu materija. Posledica toga je stalno povećanje količina rastvorenog gvožđa i mangana (Fe²⁺ i Mn²⁺) u podzemnim vodama. Kada ovakva voda dođe u kontakt sa kiseonikom – u bunarima ili cevovodima, ovi metali oksiduju, prelaze u oblik oksida i talože se. U zonama oksidacije razvijaju se bakterije koje akumuliraju gvožđe i mangan u

svojim ćelijama, nastanjuju se u bunarima i cevovodima, dodatno doprinoseći stvaranju naslaga i komplikacijama u radu sistema.

Metoda „Subterra“ (latinski: „ispod zemlje“) koristi se za povećanje koncentracije rastvorenog kiseonika u vodi u okolini bunara. Time se stvara tzv. oksidaciona zona u vodonosnom sloju, koja:

- dugoročno smanjuje prisustvo gvožđa i mangana,
- eliminiše bakterije koje razgrađuju njihove okside,
- sprečava stvaranje naslaga u bunarima,
- povećava efikasnost i pouzdanost sistema za vodosnabdevanje.

Slika 7. Program rada bunara metodom „Subterra“
Figure 7. Well work program using the „Subterra“ method

Rad Izvorišta je koncipiran tako da svi bunari rade istim režimom. Bunari su grupisani u sedam grupa – 6 parova i jedna grupa od 3 bunara. Crpljenje sirove vode vrši se tokom perioda od 69,5 h. Jedan deo crpljene vode (20-25%) usmerava se u tzv. oksigenator, gde se vrši obogaćivanje vode rastvorenim kiseonikom. Voda obogaćena kiseonikom vraća se u vodonosni sloj preko bunarskog filtera, čime se formira oksidaciona zona bunara. Proces vraćanja obogaćene vode kiseonikom u podzemlje bunara zove se „Regeneracija“.

Nakon 69,5 h crpljenja, sledi pauza od 30 minuta. Pauza je potrebna da bi se omogućilo izjednačavanje pritiska u podzemlju i stabilizacija novonastale oksidacione zone.

„Regeneracija“ bunara traje 10 h. Tokom procesa dolazi do širenja kiseonika u podzemlju u blizini bunara, čime se dodatno pospešuje oksidacija rastvorenog Fe^{2+} i Mn^{2+} , kao i eliminacija nepovoljnih anaerobnih bakterija koje razgrađuju njihove okside.

Količina vode kojom se nalivaju bunari različita je za svaki par bunara i zavisi od ukupne količine vode koja je prethodno iscrpljena iz njih. Na taj način se vrši optimalno formiranje oksidacione zone u skladu sa uslovima svakog pojedinačnog bunara.

Slika 8. Oksigenatori
Figure 8. Oxygenators

Posle regeneracije, a pre početka crpljenja bunari su na drugoj pauzi koja traje 4h. U toku ove pauze dolazi do dodatnog prodiranja kiseonika kroz vodonosni sloj, čime se omogućava kompletna stabilizacija oksidacione zone bunara. Time se završava hemijsko-biološki proces eliminacije jona Fe^{2+} i Mn^{2+} , kao i potiskivanje aktivnosti anaerobnih mikroorganizama. Ova faza pauze je ključna kako bi naredni ciklus crpljenja započeo u optimalnim hidrohemijskim uslovima.

ZAKLJUČAK

Primena „Subterra“ tehnologije u sistemu za prečišćavanje podzemnih voda u Jagodini predstavlja savremeno i efikasno rešenje problema povećane koncentracije gvožđa i mangana. Formiranjem oksidacione zone u blizini bunara, ova metoda ne samo da eliminiše jone Fe^{2+} i Mn^{2+} , već i trajno smanjuje prisustvo anaerobnih bakterija koje narušavaju kvalitet sirove vode. Pravilno planirani ciklusi crpljenja, regeneracije i pauza kontrolišu se merenjem koncentracije rastvorenog kiseonika u vodi, što omogućava stabilnu hidrohemijsku sredinu za dugotrajan i pouzdan rad sistema vodosnabdevanja. Tehnologija „Subterra“ takođe doprinosi očuvanju infrastrukture, smanjenju troškova održavanja i, što je najvažnije, obezbeđuje viši nivo zdravstvene bezbednosti pijaće vode za građane Jagodine i okolnih sela.

LITERATURA

1. S. Vetnić, M. Aleksić, Komunalne službe u Jagodini 1815 – 1995, Javno preduzeće Standard Jagodina (1996)
2. <https://popis2022.stat.gov.rs/sr-latn/popisni-podaci-eksel-tabele/>
3. Vodoinženjering, Generalni projekat – Izgradnje i rekonstrukcije sistema za snabdevanje vodom grada i drugih naselja opštine Jagodina (2001)
4. Jemcov, D. Polomčić, R. Petrović, M. Ćuk, Prilog poznavanju režima rada i uslova eksploatacije neogene izdani na području ventralnog pomoravlja – izvorište Ribare, XIV Srpski simpozijum o hidrogeologiji – zbornik radova, Zlatibor (2012)